

КОМПЛЕКСНОЕ ЖИДКОЕ УДОБРЕНИЕ СО СТИМУЛИРУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6372514>

Эргашев Д.А.¹, Отакузиев Т²
(Республика Узбекистан)

¹Эргашев Дилмурод Адилжонович - PhD, доцент; ³ Отакузиев Темур-
Магистр кафедры химической технологии, Ферганский
политехнический институт, г. Фергана, Республика Узбекистан

Аннотация: Визуально-политермическим методом изучена растворимость и характер твердых фаз в системе нитрат кальция азотнокислый моноэтаноламин-вода. Изучение бинарных систем, составляющих данную сложную систему, показало, что на диаграмме системы $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2\text{-H}_2\text{O}$ выявлены ветви кристаллизации: льда, четырёх- трёх- и безводного нитрата кальция, на кривой ликвидуса диаграммы растворимости бинарной системы азотнокислый моноэтаноламин – вода выявлены ветви кристаллизации: льда и азотнокислого моноэтаноламина, на фазовой диаграмме бинарной системы $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2\text{-HNO}_3\cdot\text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH}$ выявлены ветви кристаллизации $\text{HNO}_3\cdot\text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH}$, $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2\cdot 4\text{H}_2\text{O}$, $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2\cdot 3\text{H}_2\text{O}$ и $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$. На основе политерм бинарных систем и восьми внутренних разрезов построена фазовая диаграмма системы $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2\text{-HNO}_3\cdot\text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH-H}_2\text{O}$ от $-29,4$ до 30 $^{\circ}\text{C}$. На диаграмме состояния системы разграничены поля кристаллизации: льда, $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2\cdot 4\text{H}_2\text{O}$, $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2\cdot 3\text{H}_2\text{O}$, $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ и $\text{HNO}_3\cdot\text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH}$. Эвтектическая точка системы соответствует составу 21,2% нитрата кальция, 63,0% азотнокислого моноэтаноламина и 15,8% воды при температуре $-29,4$ $^{\circ}\text{C}$. Анализ диаграммы растворимости системы показывает, что поле кристаллизации четырехводного нитрата кальция значительно больше полей кристаллизации трехводного и безводного нитратов кальция это свидетельствует о малой растворимости его относительно последних. На диаграмме наименьшее поле кристаллизации принадлежит трехводному нитрату кальция. В изученной системе не происходит образования новых соединений, она относится к простому эвтоническому типу. То есть компоненты данной системы сохраняют свою индивидуальность, а следовательно и свою физиологическую активность.

Ключевые слова: минеральные удобрения, физиологически активные вещества, растворимость, политермическая диаграмма, фазовая диаграмма. ветви кристаллизации, нитрат кальция, азотнокислый моноэтаноламин.

Сегодня стремительный рост населения планеты, ограниченность пахотных земель и водных ресурсов, особенно продовольственная безопасность в результате глобального изменения климата и стихийных бедствий остаются наиболее актуальными проблемами во всех странах. Все мы знаем, насколько важно эффективное использование земли и ферм для удовлетворения потребностей населения в продуктах питания и обеспечения стабильности цен на рынках.

С учетом этого важно разработать условия для получения нового вида жидких удобрений, содержащих стимуляторы и микроэлементы в жидких нитратных удобрениях, путем разложения карбонатсодержащих минералов азотной кислотой. Это позволяет увеличить ассортимент жидких удобрений.

Бинарную систему $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2\text{-H}_2\text{O}$ исследовали полимерно в интервале температур от $-28,2$ до 60°C и по полученным результатам строили диаграмму растворимости. На диаграмме разграничены области льда $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2\text{-4H}_2\text{O}$, $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2\text{-3H}_2\text{O}$ и $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$. Полученные результаты согласуются с литературными данными [2,3].

С целью получения высокоэффективного комплексного удобрения на основе нового жидкого нитрата кальция исследованы $\text{HNO}_3\cdot\text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH}\text{-H}_2\text{O}$, $\text{HNO}_3\cdot\text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH}\text{-Ca}(\text{NO}_3)_2$, $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2\text{-HNO}_3\cdot\text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH}\text{-H}_2\text{O}$ в широком диапазоне Компоненты температуры и растворимости.

Политермическим методом визуально исследована растворимость в бинарной системе $\text{HNO}_3\cdot\text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH}\text{-H}_2\text{O}$ в интервале температур от $-20,1$ до $-2,0^\circ\text{C}$ и построена диаграмма растворимости. На диаграмме разграничены области кристаллизации нитрата моноэтаноламина во льду. В эвтектической точке при температуре $-20,1^\circ\text{C}$ и концентрации $80,57\%$ $\text{HNO}_3\cdot\text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH}$ и $19,43\%$ H_2O наблюдалась сокристаллизация льда и нитратмоноэтаноламина. Полученные результаты согласуются с литературными данными [4].

Система $\text{HNO}_3\cdot\text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH}\text{-Ca}(\text{NO}_3)_2$ исследовалась в интервале температур от $-10,0$ до 30°C . На диаграмме области кристаллизации $\text{HNO}_3\cdot\text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH}$, $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2\text{-4H}_2\text{O}$, $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2\text{-3H}_2\text{O}$ и $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ ограничены (рис. 1).

С целью физико-химического обоснования производства жидких удобрений, содержащих нитрат кальция и нитрат моноэтаноламина, исследовали систему $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2\text{-HNO}_3\cdot\text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH-H}_2\text{O}$ в интервале температур от $-29,4$ до 30°C . На основе бинарных систем и 8 внутренних разрезов построена политермическая диаграмма растворимости. Участки I-IV изучались при увеличении количества $\text{HNO}_3\cdot\text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH}$ на $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2\text{-H}_2\text{O}$, а участки V-VIII - при увеличении количества $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ на $\text{HNO}_3\cdot\text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH-H}_2\text{O}$. На диаграмме разграничены области кристаллизации льда $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$, $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$, $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ и $\text{HNO}_3 \cdot \text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH}$. Изотермические линии диаграммы проходят через каждые 10°C : -20 ; 0 при -10°C ; 10 ; 20 ; Проводили при 30°C и чертили проекции политермической диаграммы на стороны $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2\text{-H}_2\text{O}$ и $\text{HNO}_3\cdot\text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH-H}_2\text{O}$ (рис. 2).

В точке эвтектики температура составляет $-29,4^\circ\text{C}$, а концентрация веществ составляет $21,2\%$ нитрата кальция, $63,0\%$ нитрата моноэтаноламина и $15,8\% \text{H}_2\text{O}$ (таблица)..

Фигура 1. Диаграмма растворимости системы $\text{HNO}_3 \cdot \text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH-Ca}(\text{NO}_3)_2$

Фигура 2. Визуальная политермическая диаграмма системы $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2\text{-HNO}_3 \cdot \text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH-H}_2\text{O}$

Стол.

Вторичные и третичные точки системы $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2\text{-HNO}_3 \cdot \text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH-H}_2\text{O}$

Состав жидкой фазы %			Температура кристалл., °C	Твердая фаза
$\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$	$\text{HNO}_3 \cdot \text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH}$	H_2O		
-	80,57	19,43	-20,1	$\text{Лед} + \text{HNO}_3 \cdot \text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH}$
2,2	79,5	16,5	-22,0	-/-
7,2	76,0	16,8	-24,6	-/-
14,8	70,0	15,2	-28,2	-/-
21,2	63,0	15,8	-29,4	$\text{Лед} + \text{HNO}_3 \cdot \text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH} + \text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$
22,0	64,8	13,2	-23,4	$\text{HNO}_3 \cdot \text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH} + \text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$
28,0	72,0	-	-10,0	-/-
24,8	60,0	15,2	-27,3	$\text{Лед} + \text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$

41,0	40,0	19,0	-22,8	$\text{Ca(NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$
52,0	24,0	44,0	-21,5	-//-
58,0	12,4	29,6	-21,6	-//-
61,4	4,0	34,6	-24,8	-//-
62,55	-	37,45	-28,2	$\text{Ca(NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$
78,0	22,0	-	20,8	$\text{Ca(NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O} + \text{Ca(NO}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$
75,5	17,3	7,2	10,6	-//-
73,5	13,5	13,0	5,8	-//-
72,0	8,5	19,5	1,4	-//-
71,5	3,2	25,3	-0,9	-//-
72,0	-	28,0	-1,6	-//-
84,0	16,0	-	30,0	$\text{Ca(NO}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O} + \text{Ca(NO}_3)_2$
80,0	14,0	6,0	22,0	-//-
77,0	11,8	11,2	13,7	-//-
74,9	7,8	17,3	7,2	-//-
75,0	2,8	22,2	4,8	-//-
75,6	-	24,4	4,0	$\text{Ca(NO}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O} + \text{Ca(NO}_3)_2$

В заключение можно сказать, что система $\text{Ca(NO}_3)_2$ - $\text{HNO}_3 \cdot \text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH} \cdot \text{H}_2\text{O}$, изученная визуально-политермическим методом, относится к простому эвтонному типу. Из диаграммы видно, что между температурой и концентрацией вещества в системе сохраняют свою индивидуальность и физиологические свойства. Результаты показывают, что возможно получение жидкого физиологически активного удобрения нового типа на основе $\text{Ca(NO}_3)_2$ и $\text{HNO}_3 \cdot \text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH}$.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Д.А.Эргашев, М.К.Аскарлова, М.Б.Эшпулатова, З.Исабаев, Д.З.Исабаев. Растворимость компонентов в системе $\text{Ca(NO}_3)_2$ - $\text{HNO}_3 \cdot \text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH} \cdot \text{H}_2\text{O}$ // Universum: Химия и биология: электрон. научн. журн. Россия 2018. № 7 (52).
2. Позин М.Е. Технология минеральных солей (ч.II). - Л.: Химия, 1974. - 768 с.
3. Справочник по растворимости // Отв. Ред. В.В. Кафаров. - М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1961, т. I, кн. I.- 960 с.

4. Шукуров Ж.С. Получение комплекснодействующих новых дефолиантов на основе хлората натрия, обладающих физиологически активными и инсектицидными свойствами: Дис. канд. тех. наук. – Ташкент, 2012. 168с.